

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 И EGFR РЕЦЕПТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОСКОПИИ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ
ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ Муминов Д.К., Мусаев Ф.Т.		DURATION OF TREATMENT FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Muminov D.K., Musaev F.T.
ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ТЕЧЕНИЕ МИАСТЕНИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ТЕРАПИИ Ходжиева Д. Т.,Шукруллоева Н. А.	<u>123</u>	THE EFFECT OF MICRONUTRIENT DEFICIENCY ON THE COURSE OF MYASTHENIA GRAVIS: THE NEED FOR AN INTEGRATED APPROACH TO THERAPY Shukrulloeva N. A.,Xojieva D. T.
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНГИОГЕНЕЗА ПРИ НЕМЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ Бойко Е.В., Алламова Ш.М.	<u>129</u>	THE PROGNOSTIC VALUE OF ANGIOGENESIS IN NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER Boyko Ye.V., Allamova Sh.M.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ Хожиева Д.Т., Гафарова С. С.	<u>140</u>	EFFECTIVE DIAGNOSIS AND INNOVATIVE METHODS OF TREATMENT OF POLYNEUROPATHIES Xojiyeva D. T.,G'afarova S. S.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИАСТЕНИИ Ходжиева Д. Т., Джаббарова Н.Ю.	<u>147</u>	CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF MYASTHENIA GRAVIS Khodzhieva D.T., Dzhabbarova N. Y.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ PD-L1 И EGFR РЕЦЕПТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Каххаров А.Ж., Нарзиева Д.Ф.	<u>153</u>	FEATURES OF PD-L1 AND EGFR RECEPTOR EXPRESSION IN VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST CANCER Kahharov A.J., Narzieva D.F.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА Шарипов С.С., Уринов Т.Ш.	<u>162</u>	MODERN VIEWS ON THE ETIOPATHOGENESIS OF NASAL SEPTUM PERFORATION Sharipov S.S., Urinov T.Sh.
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Каххаров А.Ж., Нарзиева Д.Ф.	<u>169</u>	FEATURES OF THE IMMUNE MICROENVIRONMENT IN VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST CANCER Kahharov A.J., Narzieva D.F.
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И КЛАССИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ УХА Юсупова С.Р.	<u>178</u>	CLINICAL FORMS AND CLASSIFICATIONS OF EAR DEVELOPMENTAL ANOMALIES Yusupova S.R.
РОЛЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D В ТЕЧЕНИИ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ Бекжанова О. Е. Маннанов Ж. Ж.	<u>184</u>	SOMATIK PATOLOGIYA DAVOMIDA D VITAMINI ETISHMOVCHILIGINING ROLI Bekjanova O. E., Mannanov J. J.

УДК: 616-006.61+ 616-076.5+ 616-08-039.75

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДТИПАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Каххаров А.Ж.^{1,a}, Нарзиева Д.Ф.^{2,b}.

Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан¹,
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан²

aisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

FEATURES OF THE IMMUNE MICROENVIRONMENT IN VARIOUS MOLECULAR BIOLOGICAL SUBTYPES OF BREAST CANCER

Kahharov A.J.^{1,a}, Narzieva D.F.^{2,b}.

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan¹,
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan²

aisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

KO'KRAK BEZI SARATONING TURLI MOLEKULYAR BIOLOGIK KICHIK TURLARIDA IMMUNITET MIKRO MUHITINING XUSUSIYATLARI

Kahharov A.J.^{1,a}, Narziyeva D.F.^{2,b}.

Toshkent davlat stomatologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston,
Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston²

aisher1510@mail.ru^a, noza_2206@mail.ru^b

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена теме особенностям иммунного микроокружения опухоли при различных молекулярно-биологических подтипах рака молочной железы. Для изучения иммунного микроокружения нами было проведено ИГХ исследование CD4, CD8, CD 20 маркеров. Наше исследование показало наличие сильных взаимосвязей между молекулярно-биологическими подтипами РМЖ и иммунным микроокружением опухоли, что может говорить о его потенциальной роли в качестве предиктивного и прогностического фактора при РМЖ. Учитывая эти данные, можно предположить, что эта взаимосвязь создаёт современный взгляд на более эффективное лечение с благоприятным прогнозом и увеличивает выживаемость среди больных с РМЖ.

Ключевые слова: микроокружение, лимфоциты, рак молочной железы

ABSTRACT

This article is devoted to the peculiarities of the immune microenvironment of a tumor in various molecular biological subtypes of breast cancer. To study the immune microenvironment, we conducted an IHC study of CD4, CD8, CD 20 markers. Our study showed the presence of strong relationships between the molecular biological subtypes of breast cancer and the immune microenvironment of the tumor, which may indicate its potential role as a predictive and prognostic factor in breast cancer. Given these data, it can be assumed that this relationship

creates a modern view of more effective treatment with a favorable prognosis and increases survival among patients with breast cancer.

Keywords: microenvironment, lymphocytes, breast cancer

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola ko'krak bezi saratonining turli molekulyar biologik kichik turlarida o'simta immun mikro muhitining xususiyatlari mavzusiga bag'ishlangan. Immun mikro muhitni o'rganish uchun biz CD4, CD8, CD 20 markerlarini IHC tadqiqotini o'tkazdik. Bizning tadqiqotimiz RMV ning molekulyar biologik subtiplari va o'simtaning immun mikro muhiti o'rtasida kuchli munosabatlar mavjudligini ko'rsatdi, bu uning ko'krak bezi saratonida bashoratli va bashoratli omil sifatida potentsial rolini ko'rsatishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarni hisobga olgan holda, ushbu munosabatlar ijobiy prognoz bilan yanada samarali davolanishga zamonaviy nuqtai nazarni yaratadi va ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarning omon qolish darajasini oshiradi deb taxmin qilish mumkin.

Kalit so'zlar: mikro muhit, limfotsitlar, ko'krak saratoni

Введение. Рак молочной железы является наиболее распространенным злокачественным новообразованием среди женщин всего мира. В последние десятилетия наблюдается тенденция роста заболеваемости и смертности как в развитых, так и развивающихся странах [2,5]. Течение рака молочной железы зависит от множества факторов, таких как гистологические и молекулярно-биологические характеристики. Тем не менее в последнее время все больше исследований посвящено влиянию опухолевого микроокружения на течение, ответ на лечение и прогноз РМЖ [1,3,4].

Цель исследования. Определить связь между иммуногистохимическими особенностями опухолевых клеток и их клеточным микроокружением при РМЖ.

Материалы и методы. В исследование вошли 102 пациентки РМЖ, состоящим на диспансерном наблюдении в условиях Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Для изучения иммунного микроокружения нами было проведено ИГХ исследование CD4, CD8, CD 20 маркеров. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3). Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью критерия Краскела-Уоллиса, апостериорные сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Апостериорные сравнения выполнялись с помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Холма.

Оценка силы связи между категориальными показателями выполнялась с помощью V Крамера, значения которого интерпретировались согласно рекомендациям Rea & Parker (2014).

Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Нами был выполнен анализ CD 4 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Согласно полученным данным при сравнении CD 4 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, нами были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Рисунок 1. Анализ CD 4 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Связь молекулярно-биологического подтипа и CD 4 статуса была сильной (V Крамера = 0,86).

Нами был проведен анализ типа инфильтрации опухоли CD 4 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Таблица 1

Анализ типа инфильтрации опухоли CD 4 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d f	p
		Люминальный подтип А	Люминальный подтип В	HER2neu положительный подтип	Трижды негативный			

					ПОДТИП			
Тип инфильтрации опухоли и CD 4 лимфоцитами	Инфильтрация опухоли лимфоцитами отсутствует	18 (100,0)	2 (6,9)	14 (82,4)	2 (5,3)	76, 52 6	6	< 0,001 * РЛюминальный подтип А – Люминальный подтип В < 0,001 РЛюминальный подтип А – Трижды негативный подтип < 0,001 РЛюминальный подтип В – HER2 neu положительный подтип < 0,001 РHER2 neu положительный подтип – Трижды негативный
	Интрагуморальная инфильтрация лимфоцитами	0 (0,0)	18 (62,1)	3 (17,6)	28 (73,7)			
	Интрастромальная инфильтрация лимфоцитами	0 (0,0)	9 (31,0)	0 (0,0)	8 (21,1)			

								подтип < 0,001
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

В соответствии с представленной таблицей при сопоставлении типа инфильтрации опухоли CD 4 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, нами были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Связь молекулярно-биологического подтипа и типа инфильтрации опухоли CD 4 лимфоцитами была относительно сильной (V Крамера = 0,61).

Нами был проведен анализ CD8 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Согласно представленной таблице при анализе CD8 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, были установлены существенные различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Рисунок 2. Анализ CD8 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Связь молекулярно-биологического подтипа и CD8 статуса была сильной (V Крамера = 0,86).

Нами был проведен анализ типа инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Таблица 2

Анализ типа инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d f	p
		Люминальный подтип А	Люминальный подтип В	HER2 положительный подтип	Трижды негативный подтип			
Тип инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами	Инфильтрация опухоли CD 8 лимфоцитами отсутствует	18 (100,0)	3 (10,3)	15 (88,2)	2 (5,3)	79,526	6	< 0,001 *
	Интраоральная инфильтрация CD 8 лимфоцитами	0 (0,0)	14 (48,3)	2 (11,8)	27 (71,1)			R Люминальный подтип В < 0,001
	Интрастромальная инфильтрация CD 8 лимфоцитами	0 (0,0)	12 (41,4)	0 (0,0)	9 (23,7)			R Люминальный подтип В – HER2 положительный подтип < 0,001

								0,001
								P_{HER2}
								neu
								положит
								ельный
								подтип
								–
								Трижды
								негатив
								ный
								подтип
								<
								0,001

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

В соответствии с представленной таблицей при анализе типа инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, нами были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Связь молекулярно-биологического подтипа и типа инфильтрации опухоли CD 8 лимфоцитами была относительно сильной (V Крамера = 0,62).

Согласно полученным данным при сопоставлении CD20 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, были установлены существенные различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Рисунок 3. Анализ CD20 статуса в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Связь молекулярно-биологического подтипа и CD20 статуса была сильной (V Крамера = 0,78).

Нами был выполнен анализ типа инфильтрации опухоли CD 20 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа.

Таблица 3

Анализ типа инфильтрации опухоли CD 20 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа

Показатель	Категории	Молекулярно-биологический подтип				χ^2	d f	p
		Люминальный подтип А	Люминальный подтип В	HER2 neu положительный подтип	Трижды негативный подтип			
Тип инфильтрации опухоли и CD 20 лимфоцитами	Инфильтрация опухоли CD 20 лимфоцитами отсутствует	18 (100,0)	5 (17,2)	15 (88,2)	1 (2,7)	72,353	6	< 0,001 *
	Интрастромальная инфильтрация опухоли CD 20 лимфоцитами	0 (0,0)	19 (65,5)	2 (11,8)	27 (73,0)			< 0,001
	Интрагуморальная инфильтрация опухоли CD 20 лимфоцитами	0 (0,0)	5 (17,2)	0 (0,0)	9 (24,3)			< 0,001

								положит ельный подтип < 0,001 PHER2 neu положит ельный подтип – Трижды негатив ный подтип < 0,001
--	--	--	--	--	--	--	--	---

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

Согласно представленной таблице при анализе типа инфильтрации опухоли CD 20 лимфоцитами в зависимости от молекулярно-биологического подтипа, были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона).

Связь молекулярно-биологического подтипа и типа инфильтрации опухоли CD 20 лимфоцитами была относительно сильной (V Крамера = 0,6).

Заключение. Наше исследование показало наличие сильных взаимосвязей между молекулярно-биологическими подтипами РМЖ и иммунным микроокружением опухоли, что может говорить о его потенциальной роли в качестве предиктивного и прогностического фактора при РМЖ. Учитывая эти данные, можно предположить, что эта взаимосвязь создаёт современный взгляд на более эффективное лечение с благоприятным прогнозом и увеличивает выживаемость среди больных с РМЖ.

Библиографические ссылки; references; адабиётлар рўйхати:

1. Гетажеева Л. А. и др. Иммунокомпетентные клетки-важный фактор опухолевого микроокружения при раке молочной железы //Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России. – 2020. – Т. 20. – №. 3. – С. 82-97.
2. Рябчиков Д. А. и др. Субпопуляции интратуморальных эффекторных клеток при раке молочной железы (обзор литературы и представление собственных данных) //Креативная хирургия и онкология. – 2021. – №. 4. – С. 328-336.
3. Giannoudis A. et al. Characterisation of the immune microenvironment of primary breast cancer and brain metastasis reveals depleted T-cell response associated to ARG2 expression //ESMO open. – 2022. – Т. 7. – №. 6. – С. 100636.
4. Li J. J., Tsang J. Y., Tse G. M. Tumor microenvironment in breast cancer—updates on therapeutic implications and pathologic assessment //Cancers. – 2021. – Т. 13. – №. 16. – С. 4233.
5. Mir M. A. Role of tumor microenvironment in breast cancer and targeted therapies. – Elsevier, 2022.